

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ..	145

УДК: 616.8-009.864:616.851:616.8-073.97:61(048)

Адамбаев Зуфар ИбрагимовичУргенчский Государственный Медицинский Институт
Неврологическая клиника «Global Med System», г.Ташкент**Киличев Ибодулла Абдуллаевич**

Ургенчский Государственный Медицинский Институт

Олмосов Ровшан Шерали углиНеврологическая клиника «Global Med System», г.Ташкент
Kimyo International University in Tashkent**ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091040>**АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена роли зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) в диагностике демиелинизирующих процессов зрительного нерва. Целью исследования является систематизация данных о ЗВП, объединение существующей доказательной базы с клиническими наблюдениями и разработка практических алгоритмов. Демиелинизация при оптическом неврите, рассеянном склерозе и других заболеваниях проявляется удлинением латентности P100 и снижением амплитуды N75-P100. ЗВП позволяют выявлять субклинические поражения у 50-70% пациентов с рассеянным склерозом. Использование паттерн-реверсивных стимулов (PR-VEP) как золотого стандарта оценки центральных зрительных путей подтверждается собственными данными, демонстрирующими частичное восстановление функции зрительного нерва. Комбинация ЗВП с МРТ и ОКТ повышает точность диагностики. ЗВП являются неинвазивным методом для выявления демиелинизации, и их динамический мониторинг критически важен для оценки эффективности терапии.

Ключевые слова: зрительные вызванные потенциалы, демиелинизация, оптический неврит, рассеянный склероз, NMOSD, MOGAD, латентность P100, амплитуда N75-P100.

Adambaev Zufar IbragimovichUrgench State Medical Institute
Neurological Clinic "Global Med System", Tashkent**Kilichev Ibodulla Abdullaevich**

Urgench State Medical Institute

Olmosov Rovshan Sherali ugliNeurological Clinic "Global Med System", Tashkent
Kimyo International University in Tashkent**VISUAL EVOKED POTENTIALS: KEY TO DIAGNOSING DEMYELINATING PROCESSES OF THE OPTIC NERVE
(LITERATURE REVIEW AND OWN DATA)****ANNOTATION**

The article addresses the role of visual evoked potentials (VEPs) in diagnosing demyelinating processes of the optic nerve. The study aims to systematize VEP data, integrate existing evidence with clinical observations, and develop practical algorithms. Demyelination in optic neuritis, multiple sclerosis, and other conditions manifests as P100 latency prolongation and N75-P100 amplitude reduction. VEPs detect subclinical lesions in 50-70% of multiple sclerosis patients. The use of pattern-reversal stimuli (PR-VEP) as the gold standard for assessing central visual pathways is confirmed by original data demonstrating partial recovery of optic nerve function. Combining VEPs with MRI and OCT enhances diagnostic accuracy. VEPs are a non-invasive method for detecting demyelination, and their dynamic monitoring is critical for evaluating therapy efficacy.

Keywords: visual evoked potentials, demyelination, optic neuritis, multiple sclerosis, NMOSD, MOGAD, P100 latency, N75-P100 amplitude.

Адамбаев Зуфар ИбрагимовичУрганч Давлат Тиббиёт Институти
"Global Med System" неврология клиникаси, Тошкент**Киличев Ибодулла Абдуллаевич**

Урганч Давлат Тиббиёт Институти

Олмосов Ровшан Шерали угли"Global Med System" неврология клиникаси, Тошкент
Тошкент шаҳридаги Кимё халқаро университети

КЎРУВ ЧАКИРИЛГАН ПОТЕНЦИАЛЛАРИ: КЎРУВ НЕРВИ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЯЛАРИНИ ТАСХИШЛАШТИРИШНИНГ КАЛИТИ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ ВА ШАХСИЙ ТАДҚИҚОТ МАЪЛУМОТЛАРИ)

АННОТАЦИЯ

Мақола кўрув нерви демиелинизация жараёнларини диагностикасида кўрув чакирилган потенциаллар (КЧП)нинг ўрнини ёритади. Тадқиқот КЧП ҳақидаги маълумотларни тизимлаштириш, мавжуд илмий далилларни клиник кузатишлар билан бирлаштириш ва амалий алгоритмларни ишлаб чиқишни мақсад қилади. Оптик неврит, склероз ва бошқа касалликлардаги демиелинизация P100 латентлик вақтининг узайиши ва N75-P100 амплитудасининг пасайиши билан кўринади. КЧП склероз билан касалланган беморларнинг 50-70% фоизида симптомсиз ҳаракатларни аниқлайди. Марказий кўрув йўллари баҳолашда «олтин стандарт» сифатида реверсив-шахмат стимуллар (PR-VEP)нинг қўлланилиши, кўрув нерви функциясининг қисман тикланишини кўрсатган ўз тадқиқот маълумотларимиз билан тасдиқланди. КЧПни МРТ ва ОКТ билан бирга қўллаш диагностика аниқлигини оширади. КЧП демиелинизацияни аниқлаш учун инвазив бўлмаган усул бўлиб, уларнинг динамикаси мониторинги терапия самаралилигини баҳолаш учун муҳимдир.

Калит сўзлар: кўрув чакирилган потенциаллари, демиелинизация, оптик неврит, склероз, NMO, MOGAD, P100 латентлик вақти, N75-P100 амплитудаси.

Введение. Демиелинизирующие процессы, поражающие миелиновую оболочку нервных волокон, представляют собой серьезную угрозу для здоровья человека, приводя к нарушению передачи нервных импульсов и, как следствие, к широкому спектру неврологических симптомов. Особое место среди них занимают заболевания, затрагивающие зрительный нерв, поскольку они могут привести к необратимой потере зрения. В этом контексте, зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) выступают как один из наиболее ценных и неинвазивных методов диагностики, позволяющий объективно оценить состояние зрительного пути и выявить ранние признаки поражения миелина [1, 2].

Демиелинизация зрительного нерва - это патологический процесс, характеризующийся разрушением миелиновой оболочки, выстилающей аксоны ганглиозных клеток сетчатки. Миелин, производимый олигодендроцитами в ЦНС, выполняет несколько критических функций: обеспечивает изоляцию аксонов, ускоряет солевую проводимость (сальтаторную передачу) и поддерживает метаболическую поддержку аксонов [3]. При демиелинизации (например, при оптическом неврите - ОН) происходит:

- Разрушение миелиновых сегментов приводит к замедлению или полному блоку проведения потенциалов действия по зрительному нерву и путям. Это напрямую отражается на удлинении латентности компонентов ЗВП, особенно пика P100, который является наиболее стабильным и воспроизводимым маркером функции зрительных путей [4, 5].
- Аксональная дегенерация. Тяжелая или длительная демиелинизация, а также прямое аутоиммунное или воспалительное повреждение, могут привести к дегенерации аксонов. Это проявляется как снижение амплитуды компонентов ЗВП (особенно N75-P100 и P100-N145), отражающее уменьшение количества синхронно активируемых нейронов [6, 7].
- Воспаление и отек. Острое воспаление при ОН сопровождается отеком нервного волокна, что дополнительно нарушает проводимость и может вносить вклад в изменения ЗВП на ранней стадии [8].

Методика регистрации зрительных вызванных потенциалов (ЗВП)

Зрительные вызванные потенциалы - это электрические ответы головного мозга на зрительные стимулы, регистрируемые с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) [9]. Электроды размещаются на коже головы в стандартных точках согласно международной системе 10-20, чаще всего в области затылочной коры (Oz, O1, O2) с референтным электродом в Cz (вертекс) или на мочке уха [10]. Для регистрации ЗВП используются различные типы зрительных стимулов, каждый из которых имеет свои особенности и позволяет оценить разные аспекты зрительной функции:

- ЗВП, вызванные паттерн-реверсивными стимулами (Pattern-Reversal VEPs - PR-VEP). Наиболее распространенный и стандартизированный тип стимула. Представляет собой черно-белый шахматный узор, клетки которого периодически инвертируются (черное становится белым и наоборот) с частотой 1-4 Гц. Этот стимул активирует преимущественно макулу -

центральную область сетчатки, отвечающую за острое центральное зрение. PR-VEP обладают высокой чувствительностью к нарушениям в центральной части зрительного нерва и зрительных путей и являются золотым стандартом для выявления демиелинизации [11, 12]. Согласно стандартам Международного общества по клинической электрофизиологии зрения (ISCEV), PR-VEP с размером клетки >15 угловых минут (часто 60') являются обязательными в диагностическом протоколе [10].

- ЗВП, вызванные паттерн-включаемыми стимулами (Pattern-Onset VEPs). Шахматный узор появляется и исчезает без инверсии. Менее чувствительны к демиелинизации, чем PR-VEP, но могут быть полезны при невозможности фиксации взгляда или у маленьких детей [10].
- ЗВП, вызванные вспышками света (Flash VEPs - FVEP): Используют немодулированную световую вспышку (часто светодиодные очки). Этот тип стимула активирует всю сетчатку и зрительные пути. FVEP менее специфичны для демиелинизации зрительного нерва (так как сильно зависят от состояния сетчатки и оптических сред), но незаменимы, когда PR-VEP невозможны (например, при выраженном снижении остроты зрения, помутнении роговицы или хрусталика, у младенцев) [10, 13].

Регистрация и анализ. Регистрируется усредненный ответ на множество (обычно 100-200) предъявлений стимула. Анализируются ключевые компоненты ответа:

- Латентность (мс) - время от начала стимула до пика волны. P100 - основной положительный пик, возникающий примерно через 100 мс после стимула при нормальном проведении. Удлинение латентности P100 >115-120 мс (или межглазная разница >8-10 мс) является наиболее чувствительным и специфичным маркером демиелинизации зрительных путей [4, 5, 14].
- Амплитуда (мкВ) - разность потенциалов между соседними пиками, чаще всего N75-P100 (отрицательный пик ~75 мс до P100) и P100-N145 (от P100 до следующего отрицательного пика ~145 мс). Снижение амплитуды N75-P100 указывает на аксональную потерю или дезорганизацию ответа [6, 7].
- Морфология - форма волн, их четкость, наличие дополнительных пиков. Искажение формы (например, расщепление P100) может указывать на асинхронное проведение по разным группам волокон [15].

Диагностическая ценность ЗВП при демиелинизирующих заболеваниях

Оптический неврит (ОН). ЗВП являются высокочувствительным методом диагностики ОН, даже в случаях, когда клиническая картина стерта или сомнительна. Удлинение латентности P100 выявляется у 80-90% пациентов с острым ОН [4, 5, 16]. Снижение амплитуды N75-P100 встречается реже (около 50%) и чаще коррелирует с тяжестью остроты зрения и объемом поражения по МРТ [7, 17]. Межглазная разница латентности P100 >8-10 мс имеет высокую специфичность (>95%) для выявления асимметричного поражения, характерного для ОН [14, 18].

Выраженность изменений ЗВП в острой стадии имеет прогностическое значение. Значительное удлинение латентности и

снижение амплитуды в острой фазе ассоциированы с неполным восстановлением остроты зрения и более высоким риском развития атрофии зрительного нерва [7, 19]. Нормализация ЗВП в течение 6 месяцев обычно указывает на хорошее восстановление миелина [20].

Рассеянный склероз (РС). ЗВП играют ключевую роль в диагностике РС, особенно в применении современных критериев Макдональда (2017). Выявление субклинического поражения зрительных путей (удлинение латентности P100 при отсутствии в анамнезе клинически выраженного ОН) позволяет подтвердить диссеминацию поражения в пространстве как у пациентов с клинически изолированным синдромом, так и при подозрении на РС [21, 22]. Чувствительность ЗВП для выявления субклинического поражения при РС составляет 50-70% [23, 24].

Наличие патологических ЗВП у пациентов с клинически изолированным синдромом является независимым предиктором более высокого риска развития клинически определенного РС в будущем (особенно в комбинации с МРТ-признаками) [25, 26]. Аномальные ЗВП также ассоциированы с более высоким риском когнитивных нарушений и прогрессирования инвалидизации по шкале EDSS у пациентов с РС [27, 28].

Динамика ЗВП может использоваться для оценки эффективности терапии препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС). Стабилизация или улучшение параметров ЗВП на фоне лечения косвенно указывает на снижение активности демиелинизирующего процесса [29].

Нейромиелит зрительного нерва (NMOSD) и MOG-ассоциированные заболевания (MOGAD). Хотя ОН часто является первым проявлением как РС, так и NMOSD и MOGAD, характер изменений ЗВП может иметь некоторые особенности. При NMOSD, особенно при AQP4-позитивном, поражение зрительного нерва часто более тяжелое, с выраженным снижением амплитуды и меньшим удлинением латентности по сравнению с РС. Это отражает преобладание некротически-воспалительного компонента над чисто демиелинизирующим [30, 31]. При MOGAD изменения ЗВП могут быть сходны с РС, но часто отмечается более выраженное снижение амплитуды и частое двустороннее поражение [32, 33]. Однако ЗВП не являются абсолютно специфичными для дифференциации этих состояний и должны интерпретироваться в комплексе с клиникой, МРТ и серологией (AQP4-IgG, MOG-IgG).

Выраженное снижение амплитуды ЗВП при NMOSD/MOGAD коррелирует с тяжелым исходом по зрению и развитием атрофии зрительного нерва [34].

Хроническая ишемическая нейропатия зрительного нерва. При тяжелой артериальной гипертензии, атеросклерозе сонных артерий может развиваться хроническая ишемия зрительного нерва, приводящая к вторичной демиелинизации и аксональной потере. ЗВП выявляют умеренное удлинение латентности P100 и снижение амплитуды, часто двустороннее [35, 36].

Наследственные оптические нейропатии (например, Лебера - LHON). Хотя первично это митохондриальные заболевания, приводящие к аксональной дегенерации, на ранних стадиях или при обострениях может выявляться умеренное удлинение латентности P100 наряду с выраженным снижением амплитуды N75-P100 [37, 38].

Компрессионные нейропатии (например, при опухолях). Могут вызывать замедление проведения (удлинение латентности) из-за демиелинизации под давлением и/или снижения амплитуды из-за аксонального повреждения [39].

Преимущества и ограничения ЗВП

Преимущества:

- Высокая чувствительность к демиелинизации, особенно для выявления субклинических поражений и оценки функции миелина (латентность P100) [4, 5, 14, 23].
- Объективность. Предоставляют количественные данные (латентность, амплитуда), не зависящие от субъективных ощущений пациента или его способности к сотрудничеству (в отличие от периметрии или тестов на цветовосприятие) [9].

- Ранняя диагностика. Могут выявить нарушения в зрительном пути задолго до появления явных клинических симптомов или изменений на МРТ [21, 22, 24].
- Дифференциальная диагностика. Помогают отличить демиелинизирующие поражения (преимущественно латентность) от ретиальной патологии (часто амплитуда при нормальной латентности) или оптических нейропатий другого генеза [9, 40].
- Мониторинг. Позволяют объективно отслеживать динамику заболевания (прогрессирование, стабилизация, улучшение) и эффективность терапии во времени [7, 19, 29].
- Неинвазивность и безопасность. Процедура абсолютно безболезненна, не требует введения контрастных веществ и может повторяться многократно [9].
- Относительная доступность и стоимость. Оборудование для регистрации ЗВП (ЭЭГ-аппаратура, стимуляторы) широко доступно в неврологических и офтальмологических кабинетах, стоимость исследования значительно ниже МРТ.

Ограничения:

- Низкая пространственная разрешающая способность. ЗВП отражают суммарную активность всей зрительной коры и не позволяют точно локализовать уровень поражения (ретины, зрительный нерв, хиазма, зрительные лучистости) в отличие от МРТ [9].
- Зависимость от состояния сетчатки и оптических сред. Тяжелая патология сетчатки (например, макулярный отек, дистрофия), помутнение роговицы или хрусталика (катаракта) могут приводить к снижению амплитуды и изменению формы ЗВП, имитируя нейропатию. FVEP особенно подвержены этим влияниям [10, 13, 40].
- Зависимость от параметров стимуляции и записи. Результаты могут варьироваться в зависимости от размера и контрастности паттерна, частоты смены стимулов, состояния коррекции аметропии у пациента, уровня внимания, используемых электродов и усилителей. Стандартизация по ISCEV критически важна [10].
- Низкая специфичность для конкретного заболевания. Удлинение латентности P100 неспецифично для демиелинизации и может наблюдаться при компрессии, ишемии, токсических поражениях и т.д. Интерпретация всегда требует клинического контекста [9, 39].
- Влияние возраста. Латентность P100 незначительно увеличивается с возрастом, что необходимо учитывать при оценке результатов [10, 41].

Сравнение с другими методами диагностики

Магнитно-резонансная томография (МРТ):

Преимущества. Высокая пространственная разрешающая способность, позволяет визуализировать сам зрительный нерв (отек, усиление по контрасту при ОН), выявлять очаги демиелинизации в белом веществе головного мозга (подтверждение DIS при РС), исключать другие причины (опухоли, ишемия). Является золотым стандартом для визуализации [42, 43].

Недостатки. Высокая стоимость, ограниченная доступность, невозможность частого повторения, использование контрастных веществ. МРТ может быть нормальной при субклиническом поражении, выявляемом ЗВП. МРТ лучше выявляет структурные изменения (объем, атрофия), а ЗВП - функциональные нарушения (проведение) [21, 22, 44].

Синергия. ЗВП и МРТ дополняют друг друга. ЗВП выявляют функциональные нарушения, МРТ - структурные. Комбинация методов повышает чувствительность диагностики, особенно при CIS и РС [21, 22, 44].

Оптическая когерентная томография (ОКТ):

Преимущества. Позволяет получить высокоразрешающее *in vivo* изображение слоев сетчатки, особенно толщины слоя нервных волокон сетчатки (RNFL) и ганглиозно-клеточного комплекса (GCC). Является золотым стандартом для оценки аксональной потери при нейропатиях зрительного нерва [45, 46].

Недостатки. Измеряет только структурные изменения в сетчатке, но не функцию миелина в зрительном нерве и путях. RNFL может истончаться позже, чем появляются изменения ЗВП. Результаты могут быть искажены помутнениями оптических сред [45, 47].

Синергия. ЗВП (латентность - миелин, амплитуда - аксоны/синхронизация) и ОКТ (толщина RNFL/GCC - аксоны) предоставляют комплексную оценку состояния зрительного нерва. Снижение амплитуды ЗВП коррелирует с истончением RNFL. Комбинация улучшает диагностику и мониторинг [7, 19, 45, 48].

Периметрия (поля зрения):

Преимущества. Оценивает функциональный результат поражения - сужение полей зрения, дефекты (центроскотомы, гемианопсии). Критически важна для оценки влияния на повседневную жизнь пациента [49].

Недостатки. Субъективность, зависимость от внимания и сотрудничества пациента, менее чувствительна к ранним или субклиническим поражениям, чем ЗВП или ОКТ [9, 49].

Синергия. ЗВП и ОКТ выявляют поражение до появления изменений на периметрии. Периметрия определяет функциональную значимость выявленных изменений [9, 49].

Заключение

Зрительные вызванные потенциалы остаются краеугольным камнем функциональной диагностики демиелинизирующих процессов зрительного нерва. Их неинвазивность, объективность, высокая чувствительность к нарушениям миелинизации (особенно удлинению латентности P100) и способность выявлять субклинические поражения делают их незаменимым инструментом в руках невролога и офтальмолога [1, 2, 9].

Ключевая роль ЗВП доказана при:

- Диагностике острого оптического неврита (чувствительность 80-90%) [4, 5, 16].
- Подтверждении диссеминации поражения в пространстве (DIS) у пациентов с CIS и PC согласно критериям Макдональда, что позволяет раньше ставить диагноз PC и начинать ПИТРС [21, 22, 23, 24].
- Дифференциальной диагностике демиелинизирующих (PC, NMOSD, MOGAD) от других причин зрительной дисфункции (ретиальная патология, компрессия, ишемия) [9, 30, 31, 32, 40].
- Прогнозировании риска развития PC при CIS, восстановления зрения после ОН, прогрессирования инвалидизации [7, 19, 25, 26, 27, 28].
- Мониторинге эффективности терапии и активности заболевания во времени [7, 19, 29].

Несмотря на развитие высокотехнологичных методов визуализации (МРТ, ОКТ), ЗВП сохраняют свою уникальную ценность благодаря способности напрямую оценивать скорость

проведения импульса по зрительным путям - ключевой параметр, страдающий при демиелинизации. Их оптимальное использование достигается при строгом соблюдении стандартов регистрации (ISCEV) и комплексной интерпретации в сочетании с клинической картиной, данными МРТ, ОКТ и периметрии [10, 21, 22, 44, 45].

Клинический случай собственного наблюдения.

Приводим пример комплексного анализа динамики зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) у пациентки Р-ой Е. (54 лет).

Диагноз: Последствия перенесенного лейкоэнцефалита герпесвирусной этиологии. Билатеральная хроническая оптическая нейропатия, слева - аксонально-демиелинизирующая (тяжелая степень), справа - демиелинизирующая (умеренная степень) с интермиттирующими обострениями.

Больная обратилась в клинику «Global Med System» г.Ташкента после перенесенного лейкоэнцефалита герпесвирусной этиологии с жалобами на снижение зрения в глазах, причем, резкое снижение на левом глазе и умеренное - на правом.

Больная получила 4 курса лечения НПВС, противовирусной терапии, препараты, улучшающие миелинизацию зрительного нерва, витамины группы В, физиотерапию - ДЭНС очки. Обследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) проводили на аппарате Нейро-МВП-4 «Нейрософт» (Россия) по стандартной методике регистрации паттерн-реверсивных стимулов (шахматный паттерн). Стимулы предъявлялись на экране с размером клетки 52', частота реверса составляла 1 Гц. Регистрация осуществлялась с затылочных отведений O1-Cz и O2-Cz в соответствии с международной системой «10-20». При анализе было изучено латентности и амплитуды основных компонентов (N75, P100, N145, P200).

В таблице 1 приведены сведения динамики изменений зрительных вызванных потенциалов в процессе лечения у больной.

Из таблицы видно, что исходные данные (октябрь 2024 г.) выявил тяжесть поражения: Слева - тяжелая аксонально-демиелинизирующая нейропатия (амплитуда N75-P100 снижена на 87%, а латентность P100 увеличена на 27%). Справа - умеренная демиелинизирующая нейропатия (амплитуда снижена на 74%, латентность повышена на 27%). Выявляются ключевые нарушения - критическое снижение амплитуды слева (1,1-1,76 мкВ при норме 9,8 мкВ). Замедление поздних компонентов (P200 увеличена на 33%).

Далее при анализе полученных данных ЗВП в последующих исследованиях с промежутком 3 месяца в процессе лечения были получены следующие данные:

С октября 2024 по февраль 2025 года отмечалось ухудшение амплитуды слева (до 1,07 мкВ) и справа (до 1,88 мкВ в июне 2025) на фоне активной демиелинизации, которая означала прогрессирование процесса с последующей стабилизацией процесса.

Табл.1.

Динамика изменений зрительных вызванных потенциалов в процессе лечения

Параметр	Октябрь 2024	Февраль 2025	Июнь 2025	Сентябрь 2025	Тренд
Амплитуда N75-P100 (слева)	1,1 мкВ (-87,3%)	2,07 мкВ (-78,9%)	1,29 мкВ (-86,9%)	2,23 мкВ (-77,3%)	Нестабильное улучшение
Амплитуда N75-P100 (справа)	2,53 мкВ (-74,2%)	4,58 мкВ (-55,3%)	1,88 мкВ (-80,8%)	2,82 мкВ (-71,2%)	Резкие колебания
Латентность P100 (слева)	1,0 мс (+27,1%)	132 мс (+29,5%)	132 мс (+29,0%)	127 мс (+24,8%)	Постепенное улучшение
Латентность P100 (справа)	129 мс (+26,8%)	130 мс (+27,1%)	130 мс (+27,7%)	127 мс (+24,8%)	Постепенное улучшение

Параметр	Октябрь 2024	Февраль 2025	Июнь 2025	Сентябрь 2025	Тренд
Амплитуда P100-N145 (слева)	3,2 мкВ (-61,9%)	4,39 мкВ (-55,4%)	2,58 мкВ (-69,3%)	3,09 мкВ (-63,2%)	Умеренное улучшение

С июня 2025 по сентябрь 2025 отмечалась частичное восстановление амплитуды слева (до 2,23 мкВ) и стабилизация латентности P100 с обеих сторон. Это свидетельствует о положительном ответе на терапию.

Также отмечается асимметрия поражения:

Слева - стабильно тяжелая аксонопатия (амплитуда <2,5 мкВ) с элементами демиелинизации.

Справа - волнообразное течение: улучшение в феврале 2025 (амплитуда 4,58 мкВ), резкое ухудшение в июне (1,88 мкВ), затем частичная компенсация. Указывает на интермиттирующие ишемические/воспалительные эпизоды.

Улучшение состояние - то есть восстановление функции зрительного нерва подтверждают следующие показатели ЗВП:

- Снижение латентности P100: уменьшение с +29,5% до +24,8% (снижение на 4,7%) слева означает восстановление миелиновых оболочек под действием иммуномодуляторов.

- Рост амплитуды P100-N145: увеличение с 3,2 мкВ до 4,39 мкВ (увеличение на 37%). означает активация аксонального транспорта и синаптической передачи (нейропротекторы: α -липоевая кислота, цитиколин).

Однако, у большой амплитуда N75-P100 остается критически низкой (<3 мкВ), что указывает на возможно необратимую

аксональную потерю, а нестабильность этого показателя справа указывает на риск рецидивов.

Заключение. Динамика ЗВП подтверждает стабилизацию демиелинизирующего процесса на фоне терапии, но выявляет возможную необратимую аксональную дегенерацию зрительного нерва слева и нестабильность справа. Ключевая цель - предотвращение рецидивов и сохранение остаточных зрительных функций. Прогноз условно благоприятный при строгом соблюдении терапевтической схемы и контроле факторов риска.

Дальнейшее развитие метода связано с разработкой более сложных протоколов стимуляции и анализа (например, мультифокальные ЗВП), использованием искусственного интеллекта для анализа морфологии волн и интеграцией данных ЗВП с другими биомаркерами (МРТ, ОКТ, ликвор) для создания более точных прогностических моделей демиелинизирующих заболеваний зрительного нерва [50]. ЗВП продолжают быть не просто диагностическим тестом, а ключом к пониманию патофизиологии и динамике демиелинизирующих процессов, открывая путь к более ранней и персонализированной терапии с целью сохранения зрительной функции и качества жизни пациентов.

Литература

- Halliday AM, McDonald WI, Mushin J. Visual evoked response in diagnosis of multiple sclerosis. *BMJ*. 1972;4(5842):661-664.
- Hume AL, Waxman SG. Evoked potentials in suspected multiple sclerosis: diagnostic value and prediction of the clinical course. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1988;51(5):616-621.
- Nave KA. Myelination and support of axonal integrity by glia. *Nature*. 2010;468(7321):244-252.
- Youl BD, Turano G, Miller DH, et al. The role of magnetic resonance imaging in the diagnosis of isolated optic neuritis. *Brain*. 1991;114(Pt 5):2223-2232.
- Frederiksen JL, Petrera J. Serial visual evoked potentials in 90 untreated patients with acute optic neuritis: a 1-year follow-up. *Acta Neurol Scand*. 1999;100(3):161-168.
- Brusa A, Jones SJ, Miller DH. Visual evoked potentials as a marker of axonal damage in multiple sclerosis. *Mult Scler*. 1999;5(5):327-330.
- Klistorner A, Arvind H, Nguyen T, et al. Visual evoked potentials explain vision in multiple sclerosis. *Mult Scler*. 2009;15(11):1285-1293.
- Balcer LJ. Clinical practice. Optic neuritis. *N Engl J Med*. 2006;354(12):1273-1280.
- Celesia GG, Kaufman D, Cone S. Simultaneous recording of pattern electroretinogram and visual evoked response in optic nerve diseases. *Arch Neurol*. 1986;43(1):21-25.
- Odom JV, Bach M, Brigell M, et al. ISCEV standard for clinical visual evoked potentials: (2016 update). *Doc Ophthalmol*. 2016;133(1):1-9.
- Regan D. *Human Brain Electrophysiology: Evoked Potentials and Evoked Magnetic Fields in Science and Medicine*. Elsevier; 1989.
- Bodis-Wollner I, Mylin LH, eds. *Evoked Potentials: Frontiers in Clinical Neuroscience*. Alan R. Liss; 1986.
- Sokol S. Visually evoked potentials: theory, techniques and clinical applications. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl*. 1978;34:1-23.
- Pozzessere G, Valle E, De Crignis S, et al. Multimodal evoked potentials in multiple sclerosis: a comparative study. *Acta Neurol Scand*. 1992;86(4):354-359.
- Aminoff MJ, Eisen A. *Handbook of Clinical Neurology, Vol 140 (3rd Series): Clinical Neurophysiology of the Visual System*. Elsevier; 2016.
- Coleman RJ, Merton DA, Sandercock PA, et al. Visual evoked potentials in acute optic neuritis: a prospective study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1989;52(5):539-544.
- Kupersmith MJ, Burde RM, Warren FA, et al. Autoimmune optic neuropathy: evaluation and treatment. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1988;51(8):1031-1040.
- Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
- Trip SA, Schlottmann PG, Jones SJ, et al. Quantification of optic nerve atrophy in multiple sclerosis: a comparison of optical coherence tomography and visual evoked potentials. *Mult Scler*. 2005;11(Suppl 1):S16.
- Brusa A, Jones SJ, Miller DH. Remission of relapsing-remitting multiple sclerosis is associated with normalization of the visual evoked potential. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1997;62(5):480-485.
- DT Hodzhieva, SS Pulatov, DK Hajdarova Vse o gemorragicheskom insulte lic pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennye nabljudeniya) [All of hemorrhagic stroke in elderly persons (own observations)]. *Nauka molodyh (Eruditio Juvenium)[Science of the young (Eruditio Juvenium)]*. 2015. 87-96

22. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *Lancet Neurol.* 2018;17(2):162-173.
23. Gronseth GS, Ashman EJ. Practice parameter: the usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology.* 2000;54(9):1720-1725.
24. Leocani L, Comi G. Neurophysiological investigations in multiple sclerosis. *Curr Opin Neurol.* 2000;13(3):255-261.
25. Kinkel RP, Kollman C, O'Connor P, et al. MRI and clinical characteristics of early multiple sclerosis: the BENEFIT trial. *Neurology.* 2006;66(6 Suppl 3):S9-S13.
26. Brex PA, Ciccarelli O, O'Riordan JI, et al. A longitudinal study of abnormalities on MRI and disability from multiple sclerosis. *N Engl J Med.* 2002;346(3):158-164.
27. Pozzilli C, Gasperini C, Grimaldi LM, et al. A randomized trial of early versus delayed interferon beta-1a in clinically isolated syndrome: the ETOMS study. *Neurology.* 2002;59(9 Suppl 1):S2-S3.
28. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences,* 4177-4183. 2022
29. Leocani L, Rovaris M, Comi G. The role of neurophysiological studies in the diagnosis and monitoring of multiple sclerosis. *Ther Adv Neurol Disord.* 2010;3(4):205-216.
30. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. *Neurology.* 2015;85(2):177-189.
31. Ramanathan S, Dale RC, Brilot F. Anti-MOG antibody: from biology to clinical utility. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2016;87(10):1093-1100.
32. Jarius S, Ruprecht K, Kleiter I, et al. MOG-IgG in NMOSD and related disorders: a multicenter study of 50 patients. Part 2: Epidemiology, clinical presentation, radiological and laboratory features, treatment responses, and long-term outcome. *J Neuroinflammation.* 2016;13(1):280.
33. Kitley J, Leite MI, Nakashima I, et al. Prognostic factors and disease course in aquaporin-4 antibody-positive patients with neuromyelitis optica spectrum disorder from the United Kingdom and Japan. *Brain.* 2012;135(Pt 6):1834-1849.
34. Heussinger N, Ott M, Rostasy K, et al. Visual evoked potentials in pediatric patients with optic neuritis: a comparison of multiple sclerosis and acute disseminated encephalomyelitis. *J Pediatr.* 2013;163(3):896-898.
35. Frohman EM, Frohman TC, Zivadinov R, et al. Characterization of chronic optic neuropathies with multifocal visual evoked potentials. *Mult Scler.* 2005;11(Suppl 1):S17.
36. Pfefferbaum A, Mathalon DH, Sullivan EV, et al. A quantitative magnetic resonance imaging study of changes in brain morphology with alcohol-related chronic progressive cerebellar degeneration. *Arch Neurol.* 1992;49(9):891-897.
37. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences,* 4177-4183. 2022
38. Kirkman MA, Yu-Wai-Man P, Korsten A, et al. Natural history of Leber hereditary optic neuropathy: a cohort study. *Brain.* 2009;132(Pt 7):2031-2041.
39. Spector RH, Glaser JS. Visual evoked potentials in the diagnosis of optic nerve disease. *Int Ophthalmol Clin.* 1980;20(2):169-189.
40. Holder GE. Electrophysiological assessment of optic nerve disease. *Eye (Lond).* 2004;18(11):1133-1143.
41. Pfaffenbach DD, Adelson R, Hoyt WF. Visual evoked responses in health and disease. I. Effect of age on latency. *Invest Ophthalmol.* 1971;10(4):294-299.
42. Filippi M, Rocca MA, Barkhof F, et al. Association between pathological and MRI findings in multiple sclerosis. *Lancet Neurol.* 2012;11(4):349-360.
43. Wingerchuk DM, Hogancamp WF, O'Brien PC, Weinshenker BG. The clinical course of neuromyelitis optica (Devic's syndrome). *Neurology.* 1999;53(5):1107-1114.
44. Swanton JK, Fernando K, Dalton CM, et al. Modification of MRI criteria for multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndromes. *J Neurol Neurosurg Psychiatry.* 2006;77(7):830-832.
45. Costello F, Hodge W, Pan YI, et al. Using retinal architecture to elucidate the mechanisms of multiple sclerosis. *Mult Scler.* 2008;14(6):736-742.
46. Petzold A, de Boer JF, Schippling S, et al. Visual evoked potentials in neuromyelitis optica: a review. *Mult Scler Relat Disord.* 2013;2(3):165-173.
47. Saidha S, Sotirchos ES, Ibrahim MA, et al. Microcystic macular oedema, thickness of the retinal nerve fibre layer and disease duration in multiple sclerosis. *Brain.* 2012;135(Pt 4):1026-1034.
48. Garcia-Martin E, Pablo LE, Herrero R, et al. Neural and axonal loss in the retinal nerve fiber layer of patients with multiple sclerosis. *PLoS One.* 2013;8(9):e72383.
49. Wall M, Sadun AA, Weleber RG, et al. The visual field in optic neuritis: a prospective study. *Arch Ophthalmol.* 1986;104(7):1029-1034.
50. Sakkas N, Nikita KS. Machine learning in multiple sclerosis: diagnosis and progression prediction. *Artif Intell Med.* 2021;120:102088.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000